

La innovación desde la Plataforma Dimensions.ai

Gisela Janeth Espinosa Martínez¹, Margarita Dávila Hernández², Samuel Garrido Roldán³
Tecnológico de Estudios superiores de Coacalco¹, gisela.sub.a@tesco.edu.mx¹, Tecnológico de Estudios superiores
de Coacalco², margarita.sub.a@tesco.edu.mx², Tecnológico de Estudios superiores de Coacalco³,
samuel.sub.a@tesco.edu.mx³

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El objetivo es mostrar la búsqueda de información mediante la plataforma Dimensions.ai que es una base de datos en línea gratis, con la información que tiene esta base de datos se revisan los elementos básicos de la innovación paso a paso; dicha plataforma proporciona información de muy diversos temas, abarcando en este caso el tema de innovación. De acuerdo a lo presentado en la plataforma Dimensions.ai, la innovación tiene una larga trayectoria, ha sido abordado por estudiosos desde finales de los años 1800's. A lo que se llega en esta investigación es que la plataforma facilita la búsqueda de la información y el acceso a la misma es muy práctica.

Palabras clave: Innovación, base de datos y Plataforma Dimensions.ai

Abstract

The objective is to show the search for information through the Dimensions.ai platform, which is a free online database, with the information that this database has, the basic elements of innovation are reviewed step by step; This platform provides information on very diverse topics, in this case covering the topic of innovation. According to what is presented in the Dimensions ai platform, innovation has a long history, it has been addressed by scholars since the late 1800's. What is reached in this research is that the platform facilitates the search for information and access to it is very practical.

Key words: Innovation, Database and Platform Dimensions.ai

Introducción

La innovación es un cambio que supone una novedad. Esta palabra procede del latín innovatio, -ōnis que a su vez se deriva del término innovo, are ('hacer nuevo', 'renovar'), que se forma con in- ("hacia dentro") y novus ("nuevo") [1]. A lo largo de la revisión del término de innovación, se ha demostrado que todo surge de una idea y cuando esa idea se socializa, se convierte en innovación. En 1912, Joseph Schumpeter definió la innovación como la introducción exitosa de un producto nuevo o una nueva práctica productiva en el mercado, que desplaza productos y/o prácticas obsoletas que permiten procesos recurrentes de lo que denominó "destrucción creativa"[2]. Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar o las relaciones exteriores [3]. Los tipos de innovación son los siguientes:

Tabla 1. Tipos de innovación

Tipo de innovación	Autor
Innovación de producto	
Innovación de proceso	Manual de Oslo [3]
Innovación de mercadotecnia	
Innovación de organización	
Innovación radical	De acuerdo Originalidad impacto
Innovación incremental	
Innovación Modelo de negocio	De acuerdo a su configuración
Innovación en red	
Innovación de estructura	
Innovación por rendimiento	De acuerdo a la oferta
Innovación de sistema	
Innovación de servicio	experiencia
Innovación de canales	
Innovación disruptiva	

Lo anterior sería la forma tradicional de obtener la información, sin utilizar una base de datos, sino metiéndose directamente en un buscador como Google, internet explorer, entre otros, o buscando en diferentes bases de datos, pero ésta plataforma es práctica, tiene una cobertura amplia como se muestra en la Figura 2. Pero como investigadores se debe encontrar la estrategia de facilitar la obtención de información y para ello en esta investigación se muestra la utilización de una plataforma llamada Dimensions.ai; la cual se puede consultar con la siguiente liga <https://www.dimensions.ai/>.

Figura 2. Cantidad de información manejada en la plataforma Dimensions.ai

Dicha plataforma tiene un menú donde clasifica la información de acuerdo al perfil de cada buscador:

- Investigadores
- Editores
- Académicos
- Corporativos
- Gobierno y financiadores [6]

Productos que ofrece:

- Dimensiones – versión gratuita
- Análisis de dimensiones
- Dimensiones Perfiles
- Dimensiones Datos
- API de dimensiones
- Dimensiones en Google BigQuery
- Dimensiones Ciencias biológicas y química [6]

Metodología

Se utilizó la Plataforma Dimensions.ai para mostrar la forma en que se busca la información

- ✓ Se abordó los **elementos básicos de la innovación y los tipos de innovación** para indicar el manejo de la plataforma
- ✓ Búsqueda de la información
- ✓ La búsqueda se realizó el 5 de agosto 2022

Resultados y discusión

Búsqueda de información

Se toma como ejemplo el tema de innovación utilizando la plataforma Dimensions.ai, se verificará la practicidad de utilizar dicha base de datos que es gratis su acceso. Se hará la búsqueda con una secuencia de pasos para entender de manera práctica la obtención de información:

Paso 1.

Se accesa al link <https://www.dimensions.ai/>, al dar click aparece la pantalla que se muestra en la Figura 1., se debe ingresar en donde dice **acceda a la aplicación web gratuita**

Figura 1. Página inicial

Paso 2.

Ya que se entra a la página principal, muestra en la Figura 2 todo lo que contiene la plataforma de Dimensions.ai, del lado izquierdo el filtro por año, en la parte de arriba el total de publicaciones, patentes, entre otros y en la parte derecha de la Figura 2 aparece una gráfica del número de publicaciones que tiene la Plataforma y debajo de ella por categorías:

- Investigador. Son los autores de las publicaciones con el total de publicaciones,
- Tipo de publicación (revistas, monografías, artículo, capítulo de libro, entre otras.)
- Lista de revistas. El nombre de las revistas
- Tipo de acceso a todas esas publicaciones. Acceso abierto, cerrado, híbrido

Figura 2. Pantalla inicial

El proceso anterior es de manera general para el acceso a la plataforma, a continuación se va a mostrar con el tema **tipos de innovación**.

Paso 3.

En la Figura 3. Donde está la lupa señalada se agrega el término del que se desea información, en este caso es **innovación de producto**.

Se desglozan 60,068 al respecto, si le das click en año de publicación (señalado en azul) te aparece que hay publicaciones de innovación de producto del año 1914 y el número de publicaciones dependiendo el año. Por ejemplo en el año 2021 hay 6,362 en donde hubo más publicaciones (se presupone que por motivos de la pandemia se fue más productivo en ese periodo) y en 1914 1 publicación que fue la producción más baja. Posteriormente una gráfica que muestra lo que se está mencionando que el 2021 fue el pico de producción.

Figura 3. Pantalla inicial

Paso 4.

En la Figura 4. Donde está la lupa señalada se agrega el término del que se desea información, en este caso es **innovación de proceso**.

Se desglozan 97,767 al respecto, si le das click en año de publicación (señalado en azul) te aparece que hay publicaciones de innovación de proceso del año 1914-2022 y el número de publicaciones dependiendo el año. Por ejemplo en el año 2020 hay 11,826 en donde hubo más publicaciones (se presupone que por motivos de la pandemia se fue más productivo en ese periodo) y en 1930, 1935, 1938, 1944, 1946, 1947, 1949 y 1951 solo 1 que fue la producción más baja en esos años. Posteriormente una gráfica que muestra lo que se está mencionando que el 2020 fue el pico de producción.

Figura 4. Pantalla inicial

Paso 5.

En la Figura 5. Se muestra el acceso a las publicaciones, en este caso se escoge un documento y aparecen todas las características del mismo: de que año es, si lo quieres agregar, autores, resumen, entre otros datos.

Figura 5. Pantalla inicial

The screenshot shows the Dimensions database interface. At the top, there is a search bar with the text "innovación de producto" and a search icon. To the right of the search bar are buttons for "Guardar / Exportar", "Apoyo", "Registro", and "Iniciar sesión". Below the search bar, there is a navigation bar with a "< Volver" button. The main content area displays the title of a publication: "Efecto de la sustitución parcial de harina de trigo por harinas de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) y tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) sobre la calidad de la masa y el pan." Below the title, there is a link to the full text: "Food Science and Technology International, 10820132221106332-junio de 2022" and a DOI link: "https://doi.org/10.1177/10820132221106332". The authors listed are Carla Gutierrez-Castillo, Sylvia Alcázar-Alay, and Julio Vidaurre-Ruiz. A "Resumen" section follows, starting with "El pan es el principal producto alimenticio importante a nivel mundial. En este estudio se desarrollaron once formulaciones de pan por sustitución parcial de harina de trigo por harinas de quinua y tarwi, para evaluar el efecto sobre las propiedades reológicas y de empastado de las mezclas, así como sobre las propiedades fisicoquímicas y texturales del producto final. La sustitución parcial". On the right side of the interface, there are buttons for "Agregar a la biblioteca", "Cuota", and "Exportar cita". Below these buttons, there is a "Historia del documento" section showing "2022-06-07 Publicado en línea" and "2022-06-07 Impresión publicada". At the bottom right, there is a "Categorías de investigación" section with "Campos de Investigación" listed as "09 Ingeniería" and "0908 Ciencias de los Alimentos".

Continuación del Paso 5.

En la Figura 6. Continuando con lo que aparece abajo del resumen, hay publicaciones relacionadas que se pueden utilizar para continuar con la búsqueda.

Figura 6. Pantalla inicial

The screenshot shows the "Referencias de publicaciones - 39" section of the Dimensions database. The results are ordered by "Fecha". The first result is "Características nutricionales, físicas y sensoriales del pan con la inclusión de harina de albahaca germinada (Erythrina edulis)" by Fulgencio Vilcanqui-Pérez, Guadalupe Chaquilla-Quilca, Victor Hugo Sarmiento-Casavilca, Candy Naya Céspedes-Orosco, and Yeni Ventura-Saldivar, published in "Journal of Food Science and Technology" in 2021. The second result is "Los ingredientes funcionales de la quinua (Chenopodium quinoa) y los efectos fisiológicos del consumo de quinua: una revisión" by Chong Yi Ng and Ming Fu Wang, published in "Fronteras alimentarias" in 2021. Each result includes a "Citations" button and an "Agregar a la biblioteca" button.

Paso 6.

Si le das click a las referencias de publicaciones, te aparece lo de la Figura 7., lo señalado en rojo te lleva al pdf, pero se requiere iniciar sesión como miembro de la plataforma en algunas ocasiones, en otras si se puede descargar.

Figura 7. Pantalla inicial

Trabajo a futuro

Indicar la productividad de la plataforma en relación a la cantidad:

- ✓ Medir la productividad en términos de números de publicaciones y productividad por país
- ✓ Medir la calidad en relación al impacto de la publicación por autor
- ✓ Medir la estructura de acuerdo a las conexiones de términos
- ✓ Identificar la tendencia o rumbo de las publicaciones

Conclusiones

La Plataforma Dimensions.ai es un fácil de usar, con una gran cantidad de publicaciones como revistas, monografías, artículo, capítulo de libro y patentes, pero la mejor bondad es que es una página web que tiene acceso gratuito; con la cual no se tiene la necesidad de estar consultando distintas bases de datos, con Dimensions.ai tienes todo en conjunto. También otra bondad que tiene esta base de datos son las citas que tiene el documento, te indica cantidad y si son recientes o no.

Referencias

- [1] A. Recuenco, Innovación: Una herramienta competitiva y útil en un mundo globalizado, *Sciéndo*, vol. 20, n.º 1, pp. 47-56, sep. 2017.
- [2] D. Suarez y A. Erbes y F. Barleta, *Teoría de la innovación*, 1ª ed. Los Polvorines: Universidad Nacional General Sarmiento; Madrid, Ediciones Complutense, 2020
- [3] OCDE, Comunidad Europea, *Manual de Oslo*, 3ª ed. OCDE, Grupo Tragsa, 2005
- [4] A. Martín, M. Thewall, E. Orduna y E. López, "Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science and OpenCitations" COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations", *Scientometrics*, vol. 126, nº 1, pp. 871-906, 2021.
- [5] R. Jiménez, A. Bermúdez, C. Morales, Á. Martínez y A. Álvarez, "Análisis bibliométrico aplicado a estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad", *Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos*, vol. 16, nº 76, pp. 90-94, 2020.
- [6] Dimensions, "Dimensions.ai", Digital Science & Research Solutions Inc, 2022. [En línea]. Available: <https://www.dimensions.ai/>. [Último acceso: 05 agosto 2022].